

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Зумрад Рахмонкулова,
тарих фанлари номзоди, доцент
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
zumradrahmankulova@gmail.com

XIX АСР ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН

For citation: Zumrad Rahmonkulova, FROM THE HISTORY OF DIPLOMATIC RELATIONS OF THE KOKAND AND KHIVA KHANATE WITH THE OTTOMAN STATE IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.193-198

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758364>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Қўқон хонлигининг Усманийлар давлати билан дипломатик муносабатлари, ўзаро элчилик алоқалари, элчиларининг фаолиятлари масалалари ёритилган. Шунингдек, икки давлат ўртасидаги муносабатларга Россиянинг таъсири масаласига тўхталиб ўтилган. Шунингдек, Муҳаммад Ҳакимхон «Мунтахаб ат-таворих» («Тарихдан сайланма китоб») асарида Усманийлар давлати тарихи, сиёсий ва маданий ҳаёти ҳақида муҳим манба сифатида кўрсатиб ўтилади. XIX асрнинг ўрталарига келиб, Англиянинг Усманийлар билан ҳамкорликда Ўрта Осиё хонликларининг ҳарбий иттифоқини вужудга келтириш борасидаги ҳаракатлари ҳеч қандай натижа бермаганлиги асосланди. XVIII аср охири - XIX аср ўрталарида Ўрта Осиё хонликлари ва Усманийлар давлати ўртасидаги сиёсий муносабатлар ҳар доим ҳам бир-бирининг манфаати билан мос тушавермади. Шундай бўлса-да, томонлар ўртасидаги элчилик алоқалари бутунлай тўхтаб қолмаганлиги кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: Қўқон хонлиги, Усманийлар давлати, Қўқон хони Муҳаммадалихон, Элчи Зоҳид Хўжа, Муҳаммадалихон, Худоёрхон, дипломатик муносабатлар.

Зумрад Рахмонкулова
кандидат исторических наук, доцент
Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улуғбека
zumradrahmankulova@gmail.com

**ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КОКАНДСКОГО И
ХИВИНСКОГО ХАНСТВО С ОСМАНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ В СЕРЕДИНЕ XIX
ВЕКА**

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются дипломатические отношения Кокандского ханства с Османской империей, посольские отношения, деятельность ее послов. Также обсуждался вопрос влияния России на отношения двух стран. Мухаммад Хакимхан также упоминается в «Мунтахаб ат-Таворикс» («Избранная книга по истории») как важный источник по истории, политической и культурной жизни Османского государства. К середине 19 века утверждалось, что усилия Великобритании по заключению военного союза среднеазиатских ханств с османами не дали результатов. В конце 18 — середине 19 вв. политические отношения между среднеазиатскими ханствами и Османским государством не всегда совпадали с интересами друг друга. Однако было показано, что посольские отношения между сторонами полностью не прекратились.

Ключевые слова: Кокандское ханство, Османское государство, Кокандский хан Мухаммадалихан, посол Захид Ходжа, Мухаммадалихан, Худоёрхан, дипломатические отношения.

Zumrad Rahmonkulova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
zumradrahmankulova@gmail.com

FROM THE HISTORY OF DIPLOMATIC RELATIONS OF THE KOKAND AND KHIVA KHANATE WITH THE OTTOMAN STATE IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY**ABSTRACT**

The article highlights the diplomatic relations of the Kokand Khanate with the Ottoman Empire, embassy relations, the activities of its ambassadors. The issue of Russia's influence on relations between the two countries was also discussed. Muhammad Hakimkhan is also mentioned in Muntahab at-Tavoriks (Selected Book of History) as an important source on the history, political and cultural life of the Ottoman state. By the middle of the 19th century, it was argued that Britain's efforts to forge a military alliance between the Central Asian khanates and the Ottomans had failed. At the end of the 18th - the middle of the 19th centuries. political relations between the Central Asian khanates and the Ottoman state did not always coincide with each other's interests. However, it was shown that embassy relations between the parties did not completely stop.

Index Terms: Kokand Khanate, Ottoman State, Kokand Khan Muhammadalikhan, Ambassador Zahid Khoja, Muhammadalikhan, Khudoyorkhan, diplomatic relations.

1. Долзарблиги:

XIX асрнинг биринчи ярмида Ўрта Осиё хонликлари мураккаб, нотинч даврни бошдан кечирар эдилар. Бу даврга келиб, Қўқон хонлиги кудрати кучайиб бораётган эди. Бухоро амири эса ўз мавқеини мустақамлаш мақсадида қўшилари билан урушлар олиб борар, Англия билан Россия ўлкага таъсирини мустақамлаш истагида ўзаро рақобатни давом эттирмоқда эди. Юзага келган вазият Хива, Қўқон хонлиги ва Бухоро амирликлари Истанбул билан элчилик алоқаларини давом эттиришига ижобий таъсир қилган. Ўрта Осиё хукмдорлари эса мактубларида ўзаро низолар тўғрисида умуман баҳс этмаган: фақат Россия босқини хавфи тўғрисидаги хавотирларини билдириб, уни бартараф этишда Усманийлар султонидан ёрдам сўраганлар. Усманийлар давлати мамлакат ичкарисадаги сиёсий инқирозни бартараф этиш учун курашаётган бир даврда Ўрта Осиё масаласига эътибор бермади.

Қўқон хони Мухаммадалихон (1822-1842) 1837 йилнинг баҳорида Истанбулга элчиси Зоҳид Хўжани юбориб, Усманийлардан қўшинни тактик жихатдан тайёрлаш учун ҳарбий мутахассис ва ҳарбий-ўқув асбоб ускуналар сўрайди[1].

Қўқон хони элчисини Усманийлар султони маслаҳатчиларидан бири диққат билан тинглайди. Улар элчига Ўрта Осиёдаги сиёсий аҳволга доир турли саволларни берадилар.

Элчи Зоҳид Хўжа Россиянинг Қўқон хонлиги чегара ҳудудидан қалъа қураётганлигини маълум қилади. Шунингдек, элчи хонлик қўшинида пиёдалар камчилиқни ташкил қилиши тўғрисида ҳам маълумот беради. Элчи хонлик қўшинларини янада такомиллаштириш учун Муҳаммадалихоннинг куйидаги илтимосларини баён қилади: “Хонимиз султонга куйидаги илтимосларини билдиришимни буюрди: Икки пиёда, икки отлик ва икки тўпчи қўшинга таълим берувчи мутахассис, агар бунинг имкони бўлмаса, пиёда, тўпчи отлик аскарларга таълим беришга доир китобларни беришларингизни илтимос қилди” [2].

Усманийлар султони Қўқон хонига қилич, элчиларга йўл ҳаражатлари учун 50000 куруш, ҳамроҳларига эса 10000 куруш пул беришга фармон беради[3]. Шунингдек, Усманийлар султони Маҳмуд II Қўқон хони Муҳаммадалихонга қўшни хонликлар билан ўртадаги низоларни бартараф қилиш зарурлигини маслаҳат сифатида таъкидлаб ўтади. Муҳаммадалихоннинг ҳарбий мутахассислар тўғрисидаги илтимосига қандай жавоб берилгани тўғрисида бирон маълумот учратмадик.

Муҳаммадалихон даврида яшаган давлат арбоби, тарихчи олим ва саёҳатчи Муҳаммад Ҳакимхон Қора денгиз орқали Истанбулга боради. У Синоп, Қайсари, Ангор(Анқара), Лакатия каби шаҳарларда ҳам бўлади[4]. Муҳаммад Ҳакимхон «Мунтахаб ат-таворих» («Тарихдан сайланма китоб») асарида Усманийлар давлати тарихи, сиёсий ва маданий ҳаёти ҳақида муҳим маълумотларни келтириб, илғор фикр ва маданиятнинг ташвиқотчиси бўлиб танилади[5]. «Мунтахаб ат-таворих» асари Бухоро ва Қўқон хонликлари тарихига оид муҳим манба ҳисобланади.

Қўқон хони Худоёрхон 1846 йилнинг ноябрь ойида Ҳожи Рўзибек бошчилигидаги элчиларини Истанбулга юборади. Элчилар хоннинг куйидаги мактубини топширишади: «Худудимизда олтин, кумуш, фируза, мис ва бошқа турли табиий бойликлар мавжуддир. Бу ишларнинг устаси бўлмагани учун сизларни безовта қилишга мажбур бўлдик. Биродарим марҳум Муҳаммад Алихонга қилган ёрдамларингиз бизга маълумдир. Ер ости бойликларини казиб олишимизга ёрдам берадиган уста юборишингизни илтимос қиламиз» [6].

Шунингдек, бу мактубда Қўқоннинг мавқеи, географик ўрни, иқтисодиётига тўхталиб, Ўрта Осиёдаги сиёсий вазият тўғрисида ҳам тўхталиб ўтилади.

XIX аср ўрталарида нафақат хонликлар ўртасида, балки, мамлакат ичкарасида амалдорлар ўртасида ҳам турли низолар авж олган эди. Қўқон хонлигидаги ички низолардан фойдаланган Россия 1853 йилда В.Перовский бошчилигида Окмачит қалъасига бостириб киради[7].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада Қўқон хонлиги ва Усманийлар давлати ўртасидаги дипломатик муносабатлар масаласи кўриб ўтилган. Шунингдек, Қўқон хонларининг элчиларининг фаолиятига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилади.

Қатъий қоидалардан яна бири шу бўлганки, агар элчи юборилган манзилга етиб боргунча, уни йўллаган ҳукмдор вафот этса, бу элчининг ваколати расмий кучини йўқотган ҳисобланган ва уни борган жойидаги ҳукмдор қабул қилмаган. Бундай ҳолларда элчилар вазибаларини адо эта олмасдан, орқага қайтишга ёки чопар орқали мактуб йўллаб, янги ҳукмдордан ўз ваколатини тасдиқловчи ҳужжат келгунга қадар ўша мамлакатда истиқомат қилиб туришга мажбур бўлганлар. Бунга мисол тариқасида, Муҳаммад Аминхон томонидан Истанбулга 1855 йилда элчи сифатида юборилган Шукрулло Оқо[8] билан юз берган воқеаларни келтириш мумкин. Шукрулло Оқо Усманийлар султони ҳузурига равона бўлиши билан бир вақтда Хива хони Серахс томонга юриш уюштиради ва жангда ҳалок бўлади. Элчи бу хабарни йўлда эшитса ҳам, ўз сафарини давом эттиради. Аммо Истанбулда уни Хива элчиси сифатида тан олмайдилар ва у султон ҳузурига киритилмайди. Шундан сўнг у Хоразмга мактуб йўллаб, ўзининг элчилик ваколатини янгидан тасдиқланишини сўрайди. Хива тахтига ўтирган Сайид Муҳаммад Баҳодирхон (1855-1865) Усманийлар султони Абдулмажидга (1839-1861) махсус мактуб йўллаб Шукрулло Оқонинг ваколатини тўла тасдиқ этганлигини таъкидлайди. Огаҳий «Гулшани-давлат»да ана шу воқеалар тафсилотини баён этади. Сайид Муҳаммад Баҳодирхон мактубида, жумладан куйидагилар битилган эди: «...Шукрулло

Оқониким, Муҳаммад Амин хони марҳумийнинг амри билан Рум вилоятига марсул бўлмиш эрди, ҳало Истамбул шаҳрида олий жаноблари хизматида таваккуф кўргизмишдур, ўз тарафимиздин вакил ва элчи қилдуқ. Онинг вакиллик ва элчилигини қабул этсунлар ва Муҳаммад Аминхон рамҳумий оқомизнинг юборгон номасида ҳарна сўз бўлса, бизнинг ҳам сўзимиз шулдур, эшитсунлар» [9]. Бу мактубдан сўнг Усманийлар султони Абдулмажид Шукрулло Оқони юксак ҳурмат ва эҳтиром ила қабул қилади. Хива хони мактубида Усманийлар ҳукуматидан руслар хужумини бартараф этишга ёрдам беришларини сўраган эди. Абдулмажид жавоб мактубида Хива хонига Россия билан дўстона муносабатлар ўрнатиш мақсадга мувофиқлигини таъкидлаб ўтади.

3. Тадқиқот натижалари:

Усманийлар султони Хива ва Қўқон хонларига Россия билан дўстона муносабатлар ўрнатишни маслаҳат беради ва улар ҳам қўлидан келадиган ёрдамни беришга ваъда беради.

XIX асрнинг 40 йилларида Усманийлар, Миср ва бошқа мустамлака ҳудудлардаги норозиликларга барҳам бериш билан шуғулланади. Бу даврда Усманийлар Россия билан дўстона алоқалар ўрнатишга ҳам ҳаракат қилди. Икки давлат бундай алоқалардан манфаатдор эди. 1846 йил 30 апрелда Россия ва Туркия ўртасида Балте-Лимане шартномаси имзоланди. Худди шундай шартнома Англия билан ҳам шу ерда тузилган эди[10]. 1848 йил 20 июлида султон Абдулмажид Николай I га ўз элчиларини юборади. Шундай экан, Усманийлар Россия билан эндигина яхшиланаётган муносабатларни ўзгартиришни истамас эди. Шунинг учун Хива хонига Россия билан бу масалани дипломатик йўл билан ҳал қилишни таклиф қилади. Шунингдек, Бухоро ва Қўқон хонликларига ҳам имкониятларни ишга солишни маслаҳат беради. Амир Насрулло каби амирлар мавжуд имкониятларни ишга солишга ҳаракат ҳам қилмади. У ҳукмронлигининг сўнгги давларида Усманийлар давлати билан яқиндан алоқалар ўрнатишга ҳаракат қилди.

Ўрта Осиёлик ҳожилар ҳам Маккага боришда, кўпинча, Оренбург-Астрахан-Усманийлар ҳудудлари орқали узок, бироқ хавфсиз йўлни афзал кўрардилар[11]. Бу йўл Ўрта Осиё ва Усманийларнинг муносабатларида муҳим рол ўйнади. XIX асрнинг ўрталарига келиб, Ўрта Осиёда Россиянинг таъсири янада сезиларли бўлди.

1852 йилда Хива элчилари Оренбург генерал-губернатори В.Перовский билан музокаралар олиб борди. В.Перовский Хива хонлигининг Англия ва Усманийлар билан алоқаларига шаъма қилиб, «Хива ва Сирдарё оралиғидаги ерлар туркларга тегишлими ёки инглизларгами?» деган саволни беради[12]. 1851 йилда Хива хонлиги ўз элчиларини Истанбулга юборади. Натижада, Усманийлар Истанбулдан Хивага тўп ясовчи учта уста юборади. Бу усталарнинг иккитаси турк, биттаси инглиз эди[13]. Бу даврда Бухоро ва Хивада бошқа Англия ва Усманийлар фуқаролари ҳам фаол фаолият олиб бормоқдайди[14]. Россия ҳукумати ҳарбий вазирлиги 1862 йилда олган маълумотига кўра, Бухорога Англия вакиллари келиб, Амударёда пароход қатновини йўлга қўйиш учун тадбирлар ишлаб чиққан. 1863 йил 20 июлда Оренбург корпуси командири ташқи ишлар вазирига берган маълумотида ҳам Бухорога Англия вакиллари келганлиги, музокаралар тўғрисида аниқ маълумотлар ололмаганлигини, Амударё масаласи бўйича келганлиги тахмин қилинаётганлигини маълум қилади[15]

4. Хулосалар:

Шуни таъкидлаш жоизки, XVIII аср охири-XIX аср ўрталарида Ўрта Осиё хонликларининг Усманийлар давлатида доимий ваколатхоналари бўлмаган учун, давлатлар ўртасидаги бу алоқаларда изчилик кўзга ташланмайди. Ўрта Осиё элчилик алоқалари анъаналарига кўра, Усманийлар давлатидан келган элчиларга ҳам элчи қўшиб жўнатилган. Элчи ёлғиз қайтиб келган тақдирда, алоқалар маълум муддат, яъни зарурат туғилганга қадар узилиб турган. Ниҳоятда мулозамат ва муболаға билан ёзилган мактуб ва совға-саломларни топширишдан ташқари, мавжуд сиёсий вазиятдан хабардор бўлиш ва уни ўрганиш ҳам элчининг зиммасида бўлган. Айни вақтда элчилар орқали орадаги муносабатларни мураккаблашишига йўл қўймаслик мақсади ҳам назарда тутилган. Истанбулга кетаётган Ўрта Осиё элчилари олдиндан белгиланган режага кўра, Эрон шоҳи қабулида бўлиши, уни ўз ваколатидан огоҳ қилиши, Ўрта Осиё давлатлари ва Усманийлар ўртасидаги муносабатларни

намоиш этиши лозим бўлган. Ўрта Осиё давлатлари ҳукмдорлари юборган элчилик ёзишмаларида, одатда, элчи юборишдан кўзланган асосий мақсад атрофлича баён этилмаган. Кўпчилик ҳолларда, мактуб охирида «қолган гапларни элчининг ўзидан эшитурсиз», дейилган ибора киритилган. Бу, биринчидан, узоқ давом этган сафар давомида икки орадаги муносабатларга дахлдор масалалар тафсилотидан учинчи томоннинг, баъзан эса рақиб томоннинг огоҳ бўлиб қолиши мумкинлигини ҳисобга олиб қўлланган услуб бўлса, иккинчидан, юборилган элчининг ваколати юксак эканлигига ҳам ишора бўлган. Элчилик алоқалари ва дипломатик ёзишмалар ҳақидаги маълумотлардан шу нарса кўринадики, Хива хонлари ташқи сиёсатга оид ёзишмаларни давлат тили, яъни ўзбек тилида, Бухоро амирлиги ва Қўқон хонлиги форс тилида ёзишган. Ўрта Осиё ҳукмдорлари мактублари ўша даврда урф бўлган дипломатик ёзишмалар услубида, шарқона лутфу иқром билан ёзилган. Ўрта Осиё ҳукмдорлари ва Усманийлар султонлари мактублари шундан далолат берадики, XVIII асрнинг охири-XIX асрнинг ўрталарида икки ўртада элчилик алоқалари, дипломатик ёзишмалари, маданий алоқалар ва савдо муносабатлари мавжуд бўлган. Улар мактубларида хоҳ савдо алоқаларини хавф-хатардан ҳимоя қилиш борасида, хоҳ сиёсий борди-келдиларни ривожлантириш соҳасида бўлсин, бу алоқаларнинг давом этиши икки ўртада саховат ва иттифоқнинг барқарорлигига хизмат қилишини таъкидлашади, элчилик алоқаларининг давлатлар дўстлиги учун хизмат қилишини эслатиб, савдо йўлларидаги қароқчиликка барҳам бериш учун амалий чоралар таклиф қилинади. Бу ёзишмалар Ўрта Осиё давлатларининг элчилик алоқалари тарихини тадқиқ қилишда қимматли манба ҳисобланади. Уларни архив ҳужжатлари билан қиёсий ўрганиш элчилик алоқалар тарихида мавжуд чалкашликларни бартараф этиш учун аҳамиятлидир.

XIX асрнинг ўрталарига келиб, Англиянинг Усманийлар билан ҳамкорликда Ўрта Осиё хонликларининг ҳарбий иттифоқини вужудга келтириш борасидаги ҳаракатлари ҳеч қандай натижа бермади. XVIII аср охири-XIX аср ўрталарида Ўрта Осиё хонликлари ва Усманийлар давлати ўртасидаги сиёсий муносабатлар ҳар доим ҳам бир-бирининг манфаати билан мос тушавермади. Шундай бўлса-да, томонлар ўртасидаги элчилик алоқалари бутунлай тўхтаб қолмади.

Иқтибослар/ Сноски/ References

1. Mert O. Buhara emirinin elcisi Muhammed Parsa efendinin Istanbuldaki faaliyeti (1867-1869). -Ankara.:Turk kulturi arastirmalari. XV. 1976. -70 s.
2. Saray M. Rus işgali devrinde Osmanli Devleti ile Turkistan hanliklari arasindaki siyasi munasebetler. -Ankara., 1994. -37 s.
3. Saray M. Ўша асар. -38 s.
4. Ҳақимхон. Хотиралар. -Т.: Фан. 1966. -13 б.
5. Хуршут Э. Ҳақимхоннинг ҳаёти ва саёҳатлари. -Т.: Фан. 1987. -4 б.
6. Saray M. Rus işgali devrinde Osmanli Devleti ile Turkistan hanliklari arasindaki siyasi munasebetler.-Ankara., 1994. -38s.
7. Ўзбекистоннинг янги тарихи. I китоб. -Т.: Шарқ. 2000. -56 б.
8. Маннонов Б. Хоразм тарихнавислигида Хива хонлиги ташқи сиёсати // Шарқшунослик. 1997. №8. Б.154.
9. Маннонов Б. Ўша асар. Б. 149-151.
10. Шермет В.И. Османская империя и западная Европа вторая треть XIX в. -М.: Наука. 1986. -92 с.
11. Шермет В.И. Османская империя и западная Европа вторая треть XIX в. -М.: Наука. 1986. -92 с.
12. Валиева Д. XIX асрнинг биринчи ярмида Бухоро ва Хиванинг ташқи иқтисодий алоқаларига доир // Шарқшунослик. 1997. №8. Б.165.
13. Туркестанский край. Сборник материалов к истории его завоевания, подготовленный А.Г.Серебрянниковым. Т.8. -Т., 1915. -144 с.

14. Халфин Н. Султанская Турция и английская экспансия в Средней Азии (50-80гг. XIX в) // Труды САГУ. 1957. Вып 16. Кн 14. с. 37.
15. Соколов А. Английская колониальная политика в Афганистане. 50-60 х гг XIX века // Труды САГУ. 1957. Вып 16. Кн 14. с. 13.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000